

INDUCCIÓN A LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA
Y LA INNOVACIÓN EN LA REGIÓN CENTRO

VOL. II, NUM. 5

Ciencias

Socio Administrativas

18° Verano
de la Ciencia
Región Centro 2016

ÍNDICE

CIENCIAS SOCIO ADMINISTRATIVAS

- 22 **SAN LUIS AMBIENTALMENTE GOBERNABLE**
Acevedo Polo Saúl Isaac | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Mendezcarlo Silva Violeta | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
- 28 **LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL DE LAS PYMES EN LA COMARCA LAGUNERA**
Adriano García Erendida | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Mendoza Wong Lilibet | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
- 32 **DIAGNÓSTICO DE LA TRAYECTORIA ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA Y FINANZAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA DE LA UASLP**
Aguilar Hernández Sandra Verenice | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
López Gama Héctor | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
- 39 **IMPACTO DE LOS COSTOS EN LAS FINANZAS, ANALISIS DE IMPUESTOS Y SU EFECTO FINANCIERO EN LAS MICROEMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ABARROTOS EN IRAPUATO**
Aguilar Segura María Fernanda | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Mendez Ramírez Emilia | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO
- 44 **IMPACTO DE LAS TICS EN LAS MIPYMES DE MONCLOVA COAHUILA DEL RAMO COMERCIAL**
Alanís Montellano Carolina | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA
Martínez Vela Verónica | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA
- 49 **GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN COMO PRÁCTICA EMPRESARIAL EN LAS PYMES**
Alonso Carrillo Melisa | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ
Palos Cerda Gloria Cristina | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ
- 53 **GESTIÓN DEL CONFLICTO INTERPERSONAL EN LAS ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE RIOVERDE S.L.P.**
Alonso Hernández Macarena de Jesus | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
Recio Reyes Ramón Gerardo | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
- 58 **CALIDAD DEL SERVICIO RESTAURANTERO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO**
Alonso Treviño Oscar Emanuel | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA
Morales Betzabeth Dafne | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
- 63 **IMPACTO DE LA REFORMA FINANCIERA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL**
Ávalos Morales Kenia | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Martínez Flores Blanca Gisela | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
- 69 **POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA HUASTECA POTOSINA**
Azura Salas Pedro | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
Muñoz Güemes Alfonso | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
- 76 **VECINDADES EN LOS 7 BARRIOS ANTIGUOS DE SAN LUIS POTOSÍ**
Balderas Rodríguez Claudia Keileight | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ
Madrigal González David | EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.
- 80 **EMPLEO PARA EL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DEL TURISMO**
Blanco Kalamaco Karla America Itzayana | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA
Jasso Ibarra Sandra Lilia | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA
- 86 **LAS MUJERES EN LA POLÍTICA: CÓMO NEGOCIAN Y ARGUMENTAN SUS PROPUESTAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO**
Campillo Silva María José | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ
Hernández García Ma. Aidé | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

inalámbrico, con el 41% hace referencia a que los negocios cuentan con luz eléctrica y con el 32% muestra que hacen uso de la comunicación ya sea teléfono o celular. En cuanto a la aplicación de colaboración de la facturación se mostró que los negocios han optado por hacer uso y beneficio de la facturación, dándose de alta en hacienda, ya que la empresa puede ser de mejora a ser incorporada en nuevos beneficios y ser conocedora ante la ciudad.

Por otra parte en la situación actual de la empresa en relación al hardware; se obtuvo los datos de las diferentes herramientas de oficina, donde nos da a conocer si, el negocio o empresas, es conocedora de lo que se menciona como da el caso; celular, regulador, teléfono. Scanner, rack, código de barras, impresora, servidor, laptop, impresora de tickets, etc. Ya que aquí tuvieron variaciones en sus resultados ya que algunos negocios no lo tenían en función o simplemente no contaban con ello. También se pregunta la situación actual de la empresa en relación al software y se concentró que la mayor aplicación fue la de Microsoft office, ya que hace un mejor servicio a los clientes en las empresas, ya sea para formulación de datos entre otras cosas.

El tecnológico también se dio a la tarea de preguntar si era de apoyo para una capacitación, asesoría o algún servicio de consultoría y los negocios tomaron de manera positiva que sí, les ayudaría a una mejora a sus organizaciones. Se tomaron otros datos en cuanto a la imagen del negocio, si mostraba logotipo, algún anuncio o si la empresa estaba registrada al IMPI y los negocios tuvieron variaciones ya que era por parte del encuestador solamente de forma visual.

La presencia en internet por redes sociales, hoy en día es un auge en ayuda y apoyo al negocio, también se les pregunto y la mayoría del mercado de las instituciones y negocios optó por la red más conocida como Facebook. Los negocios contaban con la mayor seguridad y los datos mostraron que las empresas se inclinaban más por las cortinas metálicas ya que eran más fáciles de usar y manejarse.

Este proyecto fue considerado una mejora para los negocios y el darse cuenta del impacto de las tics en la ciudad de Monclova y su gran importancia hacen el entorno del mercado.

BIBLIOGRAFIA

Artículos en línea

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS (2009). "IMPACTO DE LAS TIC EN LAS PYMES" F49REV02 en PDF, No. 1, pp. Consultada en www.inpyme.es/pdf/impacto_de_las_tics_en_las_pymes.pdf (08-08-2016).

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN COMO PRÁCTICA EMPRESARIAL EN LAS PYMES

Melisa Alonso Carrillo¹ y Gloria Cristina Palos Cerda², César Arturo Guerra García³

RESUMEN

El artículo analiza la relación que existe entre innovación y desarrollo en las pequeñas empresas industriales en la ciudad de San Luis Potosí, México. Los fundamentos teóricos son presentados a partir del planteamiento lexicológico del término competencia y definición y tipología de competencia laboral. Adicional a lo anterior, se plantea la actual problemática que enfrenta la pequeña empresa en concordancia a su crecimiento sostenido. El marco contextual del estudio es centrado en describir el dominio económico y ocupacional de las pequeñas empresas en México y San Luis Potosí. Los resultados presentan, de una muestra de 20 empresas del sector industrial, que existe una relación directa entre innovación y desarrollo en las empresas estudiadas en la ciudad de San Luis Potosí, México.

ABSTRACT

The paper analyzes the relationship between innovation and industrial development in small enterprises in the city of San Luis Potosí, Mexico. The theoretical foundations are presented from lexical approach and definition of the term competition and type of job competition. In addition to the above, the current problem facing small business arises in agreement to sustained growth. The contextual framework of the study is focused on describing economic and occupational domain of small businesses in Mexico and San Luis Potosí. The results present, of a sample of 20 companies in the industrial sector, there is a relationship direct between innovation and development in the companies studied in the city of San Luis Potosí, México.

Palabras Clave: Innovación, Tecnologías de la Información, Industria

INTRODUCCIÓN

En un mundo globalizado y competitivo, la innovación es necesaria para que una empresa se desarrolle ampliamente, que no quede rezagada y siga vigente en el mercado. La presente investigación pretende realizar una encuesta exclusivamente a empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Profesionales en Informática (AMPI) para conocer y analizar que prácticas de innovación fueron implementadas en el periodo 2012 al 2014 y saber si fueron realmente significativas para el desarrollo de la empresa

MARCO TEORICO

La mayor parte de un presupuesto del departamento de Tecnologías de la Información se destinaba hacia el mantenimiento y conservación de equipos, con sólo una pequeña fracción del presupuesto destinado para el gasto en innovación para transformar el negocio. (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2010). El papel de los servicios informativos en las empresas cambió. Más que orientación, es a un grado creciente visto como un conductor, el activador de negocio o aún como un arma estratégica (Weiss et al., 2006).

¹ Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Urbano Villalón No. 500, Colonia La Ladrillera, C.P: 78363, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 120560@upslp.edu.mx

² Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Academia de Administración y Gestión; Urbano Villalón No. 500, Colonia La Ladrillera, C.P: 78363, San Luis Potosí, San Luis Potosí, cristina.palos@upslp.edu.mx

³ Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Academia de Tecnologías de la Información y Telemática; Urbano Villalón No. 500, Colonia La Ladrillera, C.P: 78363, San Luis Potosí, San Luis Potosí, cesar.guerra@upslp.edu.mx

Esperan que los servicios informativos prueben nuevas tecnologías rápidamente y se realicen ventajas junto con otros departamentos aprovechando estas tecnologías. Más allá del papel de ser un activador de negocio, las tecnologías de la información está buscando estar implicado en el desarrollo de nuevos modelos de negocio o desarrollar activamente nuevos modelos de negocio solos. (Drews, Morisse, & Zimmermann, 2013)

Hoy en día, se considera al departamento de Tecnologías de la Información un elemento fundamental para la innovación en la empresa. El CIO (Chief Information Officer, en español, Gerente de Sistemas) talvez nunca antes ha tenido este papel de manera estratégica crítica. Actualmente, está en condiciones de ofrecer y gestionar soluciones que siempre podrían cambiar la forma en las empresas colaborar e innovar (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2010)

MÉTODOS Y MATERIALES

Como método para recabar la información, se realizó y aplicó una encuesta, tanto en línea (formulario) como de forma presencial, exclusivamente a líderes del departamento de tecnologías de la información que laboraran en empresas miembros de la Asociación Mexicana de Profesionales en Informática (AMPI); dicha encuesta relacionada a Prácticas de Innovación, la cual constaba de 4 apartados (1. La innovación de procesos, 2. La innovación organizacional, 3. Innovación en la producción del bien o servicio y 4. Uso de la tecnología avanzada). Aproximadamente tomaba de 10 a 15 minutos como máximo contestarla

RESULTADOS

Del total de las 30 empresas previstas, se obtuvo respuesta de 20 de ellas. La encuesta arrojó los siguientes datos: once pertenecen al ramo automotriz, dos a línea blanca. El resto a diversos giros, tales como alimenticio-químico, fletes y mensajería, consultoría, soluciones en energía, entre otras. (Tabla 1).

	Giro industrial	Puesto
Encuestado 1	Industria alimenticia y química	GERENTE TI
Encuestado 2	Fletes y mensajería	ING. SOPORTE TÉCNICO
Encuestado 3	Línea blanca	GERENTE TI
Encuestado 4	Soluciones de Energía	ANALISTA DE TI
Encuestado 5	Automotriz	GERENTE REGIONAL DE SISTEMAS DEL SSC
Encuestado 6	Automotriz	GERENTE TI
Encuestado 7	Consultoría	ENCARGADO DE SOPORTE TÉCNICO
Encuestado 8	Automotriz	OPERACIONES DE TI EN SITIO
Encuestado 9	Automotriz	ADMINISTRADOR DE PROYECTOS DE COMPRA
Encuestado 10	Automotriz	COORDINADOR DE CAMBIOS DE INGENIERÍA
Encuestado 11	Automotriz	COORDINADOR DE PRODUCCIÓN
Encuestado 12	Automotriz	GERENTE INGENIERÍA
Encuestado 13	Automotriz	LÍDER EQUIPO SLP
Encuestado 14	Industria química	INGENIERO DE CALIDAD
Encuestado 15	Automotriz	INGENIERO DE CALIDAD
Encuestado 16	Plástico	COORDINADOR
Encuestado 17	Línea blanca	LIDER PCTO
Encuestado 18	Automotriz	ANALISTA FINANCIERO
Encuestado 19	Automotriz	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Encuestado 20	Desarrollo tecnológico	SOPORTE DE SISTEMAS

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos
Tabla 1. Encuestados, Giro y Puesto

Durante el periodo de 2012 a 2014, El 38% de los encuestados implementaron nuevas o mejoradas (significativamente) actividades de apoyo a los procesos, tales como sistemas de mantenimiento u operaciones de compras, contabilidad o computación. El 36% de los encuestados implementaron nuevos o mejorados (significativamente) métodos en la manufactura o prestación de servicios. Las innovaciones fueron desarrolladas principalmente el departamento de Tecnologías de la Información junto con otros departamentos y/o instituciones (Gráfico 1); Se requirió cambios en las actividades operacionales, y en algunos casos cambios en las actividades de estructura. Al parecer, las innovaciones tuvieron un impacto positivo, pues el 62% de los encuestados afirmaron una reducción de los costos promedio de los bienes o servicios, ahorrando en promedio \$10,815,443.76 en dicho periodo

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos
Gráfico 1. Quién desarrolló las anteriores innovaciones de procesos (2012 a 2014)

La mayoría de los departamentos durante los años 2012 a 2014, introdujeron nuevos métodos de organización de las responsabilidades del trabajo y la toma de decisiones; siguiéndole Prácticas comerciales nuevas para los procedimientos del departamento, tales como reingeniería de negocios, gestión del conocimiento, gestión de calidad, gestión de procesos, entre otros. Se requirió cambios en las actividades estructurales de la organización. En promedio se introdujeron 5.18 innovaciones; dando como resultado de trabajadores influenciados por las innovaciones organizacionales introducidas fuera de 50%. Durante el periodo de 2012 a 2014, el 58% de los encuestados afirmaron la introducción de bienes o servicios nuevos o mejorados de manera significativa. El 69% de los encuestados afirmó desarrollar innovaciones en el bien o servicio junto con otros departamentos o instituciones (Gráfico 2). El 54% de los encuestados, afirmó que su departamento introdujo un nuevo o significativamente mejorado bien o servicio. El 46% restante sólo lo hizo en su departamento, pues dicha innovación ya se encontraba en el

mercado. La innovación a implementar, requirió principalmente de la introducción de nuevos procesos para la generación del bien o servicio (el 31% de encuestados). De igual manera, se tuvieron que hacer

cambios en las actividades de estructura y operacionales. Gracias a esto, en promedio se introdujeron al mercado 3.5 nuevos o mejorados bienes o servicios al mercado. Se estima que, en 2014, el gasto total promedio del departamento en las innovaciones del bien o servicio fue de \$ 49,122,242.67 MXN. El bien o servicio a implementar, la mitad de los encuestados no respondió por motivos de carácter confidencial.

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos
Gráfico 2. Quién desarrolló estas innovaciones en el bien o servicio

Refiriéndose a tecnología avanzada, la mayor parte utilizaron tecnologías de la información y comunicación (20% del total de los encuestados), siguiéndole la integración de sistemas de control e información y manufactura por computadora. En cuanto a nanotecnología, ninguno de los encuestados implementó este tipo de tecnología.

Dichas tecnologías, fueron adquiridas o integradas (ya sea equipo o software) mediante la compra de tecnología avanzada genérica (29% de los encuestados), mediante compra o renta a través de concesión de licencias de tecnología avanzada. (23%) y mediante el desarrollo de nueva tecnología avanzada (ya sea su departamento o en combinación con otros entes).

CONCLUSIONES

En general, las empresas si implementaron mejoras, en promedio 5 innovaciones en 3 años, un número suficiente. El departamento de Tecnologías de la Información, por lo general trabaja en conjunto con otros departamentos para el desarrollo de proyectos, ya que hoy en día, las tecnologías se consideran como una herramienta indispensable para el logro efectivo de cualquier actividad. Es un elemento fundamental en el perfeccionamiento de nuevos modelos de negocio o desarrollar activamente nuevos modelos de negocio. Se observó que si se destinan recursos para la innovación y transformar el negocio.

Fue un poco complicado obtener respuesta de algunas de las empresas encuestadas, ya que no proporcionaron la información de manera inmediata, ya sea por motivos de seguridad o por ser información confidencial, negaron proporcionarla a pesar de tener fines únicamente de investigación.

BIBLIOGRAFIA

Artículos en línea

Drews, P., Morisse, M., & Zimmermann, K. (2013, agosto 15-17). Towards a Concept for IT Innovation Management. Chicago, Illinois, Estados Unidos de América.

PRICEWATERHOUSECOOPERS. (2010, Mayo). "Set your future free. IT's role in Innovation Management". Estados Unidos de América. Retrieved from <http://www.pwc.com/us/en/increasing-it-effectiveness/assets/it-role-innovation-management.pdf>

GESTIÓN DEL CONFLICTO INTERPERSONAL EN LAS ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE RIOVERDE S.L.P.

Macarena de Jesús Alonso Hernández¹ y Ramón Gerardo Recio Reyes²

RESUMEN

En el presente trabajo se planteó analizar la gestión del conflicto interpersonal en las organizaciones de la Ciudad de Rioverde S.L.P, así como la tipología relativa a los estilos de dirección de conflicto y la descripción sociodemográfica más relevante del personal, se pretende con esto identificar los estilos de gestión que predominan en la institución. La investigación fue de enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal, el instrumento se aplicó al 41.66% del personal que labora en el instituto mexicano del seguro social (IMSS). A partir del análisis estadístico, se concluye que el personal practica un estilo de gestión de integración; las medias más altas se obtuvieron en las dimensiones: integración, compromiso y evitación.

Palabras clave: Gestión del conflicto, conflicto interpersonal y organizaciones

ABSTRACT

This research proposed to analyze the management of interpersonal conflict in organizations of the City of Rioverde SLP and the typology concerning the management styles of conflict and the most relevant staff sociodemographic description it is intended by this identify the styles management prevailing in the institution. The research was quantitative, descriptive and transversal approach, the instrument was applied to 41.66 % of the staff working at the Mexican Social Security Institute for its acronym IMSS. From the statistical analysis, it is concluded that the institution personnel practices a management style integration; the highest average was obtained in the dimensions: integration, commitment and avoidance.

Key words: Conflict management, interpersonal conflict and organizations

INTRODUCCIÓN

La mayoría de las interacciones humanas se caracterizan por el desacuerdo y el conflicto, las que tienen origen en una organización no son la excepción y pueden llegar a tener consecuencias tanto funcionales como disfuncionales, la mayoría de ellas considera que el conflicto puede causar problemas en la eficiencia y efectividad de las personas de una organización. Se precisa indicar que el conflicto resulta prácticamente consustancial a la propia vida y dinámica organizativa, dándose en todos los niveles de la organización, se encuentra presente en las relaciones interpersonales, en las relaciones entre grupos, en las discusiones presupuestarias y en las luchas por la autonomía y el control. Es un proceso que emana de la rutina diaria, de las presiones estructurales y de los participantes en el entorno organizacional (Luordes Munduate, 1993).

Desde esta perspectiva, la gestión del conflicto interpersonal en las organizaciones resulta un tema de gran importancia para estudiar debido a que constituye una de las bases fundamentales dentro de cualquier tipo de organización. La problemática no reside por tanto en evitar o prevenir el conflicto, sino en dirigirlo del modo más efectivo posible para todas las partes implicadas (Luordes Munduate, 1993), Con el fin de resolver la disputa y alcanzar algún tipo de acuerdo, las partes despliegan

¹ Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Carretera Rioverde -San Ciro Km 4, Col. Puente del Carmen, .CP. 79617, Rioverde, S.L.P., MÉXICO;makrena_alonso@hotmail.com

² Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Carretera Rioverde -San Ciro Km 4, Col. Puente del Carmen, .CP. 79617, Rioverde, S.L.P., MÉXICO; edith.balderas@uaslp.mx